

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 7, Agustus 2025, P. 1-10
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16785134>

Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada CV. Kilaw Maju Bersama

Muhammad Edo Darmawan

Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Dan Rekayasa, Universitas Multi Data Palembang
Email: Muhammadedodarmawan_2225110022@mhs.mdp.ac.id

Abstrak

CV. Kilaw Maju Bersama menghadapi permasalahan dalam pengelolaan data kepegawaian, terutama dalam proses absensi, izin, dan cuti yang masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan efisiensi kerja menurun serta rawan kesalahan dalam pencatatan data. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi kepegawaian berbasis web guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data pegawai. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Rational Unified Process (RUP), yang terdiri dari empat tahap utama: inception, elaboration, construction, dan transition. Implementasi sistem ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat mengurangi beban kerja administratif serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang mampu mengelola data kehadiran, cuti, dan izin secara real-time serta memberikan kemudahan akses bagi karyawan, pimpinan, dan administrator.

Kata Kunci: Sistem informasi, kepegawaian, web, absensi, RUP

Abstract

Resume. Kilaw Forward Together faces issues in employee data management, especially in attendance, permissions, and leave processes that are still done manually and have not been integrated. This condition leads to reduced work efficiency as well as being prone to errors in data recording. This research aims to build a web-based employee information system for improving the effectiveness and efficiency of employee data management. The system development methodology used is the Rational Unified Process (RUP), which consists of four main stages: inception, elaboration, construction, and transition. The implementation of these systems can improve the company's overall performance through more effective human resource management. Testing showed that the system worked well and could reduce administrative workload as well as speed up data-based decision making. The result of this study was a system capable of managing attendance, leave, and permissions data in real-time as well as providing ease of access for employees, leadership, and administrators.

Keywords: Information systems, clerkship, web, attendance, RUP

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 23 July 2025

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan tentu memiliki tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai tugas operasional. Semakin besar suatu perusahaan, jumlah pegawai yang dikelola juga semakin banyak, sehingga dibutuhkan sistem yang mampu mengelola data kepegawaian secara efisien. Banyaknya pegawai dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan tantangan dalam hal administrasi, pencatatan absensi, izin dan cuti jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat operasional perusahaan. Sistem informasi kepegawaian merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dirancang untuk menyediakan akses terhadap berbagai data dan informa

si yang berkaitan dengan kepegawaian. Sistem ini memiliki fungsi utama dalam mengumpulkan, menyimpan, serta mengelola data pegawai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan di Perusahaan (Wijaya et al., 2020). Dengan adanya sistem yang terstruktur, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola berbagai aspek kepegawaian, seperti pencatatan data pribadi, absensi, penggajian, serta evaluasi kinerja. Selain itu, sistem yang terpusat juga membantu perusahaan dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia secara lebih sistematis, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai secara keseluruhan.

Saat ini, sistem absensi pada CV. Kilaw Maju Bersama masih menggunakan fingerprint, yang hanya berfungsi untuk mencatat kehadiran karyawan tanpa integrasi dengan fitur lain yang mendukung

pengelolaan kepegawaian secara menyeluruh. Selain itu, proses pengajuan cuti dilakukan dengan cara karyawan langsung menghadap pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dapat menghambat operasional kerja, menyebabkan antrian pada proses persetujuan, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan data kepegawaian. Selain itu, ketergantungan pada metode tatap muka dalam pengajuan cuti dan izin juga menyulitkan karyawan yang bekerja dalam sistem fleksibel atau yang sedang berada di luar kantor. Situasi ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan sistem yang lebih terstruktur dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kepegawaian.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang mampu mengintegrasikan berbagai fitur seperti absensi, izin, dan cuti. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data kepegawaian secara lebih sistematis dan transparan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Leonardo Steven Wijaya & Soetam Rizky Wicaksono, 2024) dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Studi Kasus PT. Indoflora Cipta Mandiri Malang yang membahas permasalahan dalam pengelolaan data kepegawaian di divisi marketing perusahaan yang mengandalkan proses manual yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Penyimpanan data dengan aplikasi ini berisiko mengalami berbagai permasalahan, seperti kehilangan data, kerusakan file, serta kesalahan manusia dalam pencatatan, terutama dalam hal absensi karyawan, penghitungan gaji, dan pencatatan jumlah cuti. Selain itu, manajer divisi marketing juga menghadapi kendala dalam menentukan gaji karyawan dan mencatat kehadiran, karena perhitungannya masih dilakukan secara manual dengan mengalikan gaji harian berdasarkan jumlah hari kerja karyawan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Muliawan & Dafid, 2024) dengan judul Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada PT Bangun Cipta Anugrah Abadi. Perusahaan sudah menggunakan sistem informasi untuk mengelola data penjualan rumah, namun belum mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian. Hal ini menyulitkan bagian administrasi dalam merangkum data cuti, resign, promosi, mutasi, demosi, penugasan, PHK, reward, dan punishment, yang masih dikelola menggunakan Microsoft Excel. Akibatnya, data kepegawaian dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, pegawai kesulitan mengetahui status cuti yang telah diajukan karena proses pengecekan status yang cukup lama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan perancangan dan implementasi sistem informasi kepegawaian berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data kepegawaian, mempercepat proses administrasi seperti absensi, cuti, dan izin, serta memberikan akses informasi yang lebih transparan dan real-time kepada seluruh pihak terkait. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan modern, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan administrasi, meningkatkan produktivitas pegawai, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Metode Rational Unified Process (RUP) dalam pengembangan sistem, dimana keempat tahap RUP akan membantu peneliti untuk merancang sistem informasi yang akan dibangun. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa metode perangkat lunak yang dikembangkan dilakukan secara interative dan incremental yang menekankan pada arsitektur (Perwitasari et al., 2020).

1. *Inception*. Tahap ini lebih memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (*business modeling*), Mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (*Requirement*) serta analisis dan desain.
2. *Elaboration*. Tahap ini lebih ke analisis dan desain sistem serta sistem implementasi yang fokus pada sistem purwarupa (*prototype*).
3. *Construction*. Tahap ini lebih kepada implementasi dan pengujian system yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program.
4. *Transition*. Tahap ini lebih pada *deployment* atau sistem instalasi agar dapat dimengerti oleh *User* (Pengguna).

HASIL DAN PEMBAHASAN

CV. Kilaw Maju Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi berbagai jenis plafon berkualitas tinggi dengan merek dagang *GOFON*. Didirikan pada tahun 2017,

perusahaan ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan material bangunan yang inovatif, tahan lama, dan estetis, khususnya dalam hal penutup langit-langit ruangan. Dengan pengalaman lebih dari tujuh tahun di industri manufaktur plafon, CV. Kilaw Maju Bersama terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan produk-produk unggulan yang tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Adapun pabrik CV. Kilaw Maju Bersama berlokasi di Jl. Sukarela Lorong Swadaya I, Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Dari lokasi inilah seluruh proses produksi dan distribusi dijalankan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Produk-produk yang dihasilkan oleh CV. Kilaw Maju Bersama mencakup berbagai jenis plafon yang telah dikenal luas di pasar, antara lain plafon PVC GOFON, plafon akustik GOFON, plafon bermotif kayu dan motif modern lainnya, serta aksesoris untuk pemasangan plafon. Seluruh produk tersebut dirancang dengan mengedepankan kualitas bahan, ketahanan terhadap berbagai kondisi, serta tampilan desain yang modern dan variatif, sehingga cocok digunakan baik untuk kebutuhan residensial maupun komersial. Dalam proses produksinya, perusahaan didukung oleh tim yang profesional dan sistem kerja yang terstandarisasi, guna memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi harapan konsumen. Keunggulan inilah yang menjadikan merek GOFON semakin dikenal dan dipercaya di berbagai wilayah.

Rancangan antarmuka program

Form Login

Tampilan form login dapat dilihat sebagai berikut, dimana pada form ini untuk melakukan login dengan memasukan username, password dan memilih role user yang sesuai yang hanya dapat dilakukan jika mempunyai hak akses. User yang mendapat hak akses yaitu admin, karyawan dan pimpinan, Berikut ini form login yang dibuat dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. form login

Form Dashboard Admin

Menu Form Dashboard Admin digunakan untuk menampilkan berbagai informasi aktivitas dan data statistik sistem, yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses sebagai Administrator. Melalui dashboard ini, admin dapat melihat jumlah pegawai, jumlah admin, dan jumlah pimpinan yang terdaftar dalam sistem. Selain itu, menu navigasi di sebelah kiri memudahkan admin untuk mengakses data-data penting, dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Form Dashboard Admin

Form Menu Data Admin

Menu Form Data Admin digunakan untuk menampilkan dan mengelola data pengguna dengan hak akses sebagai Administrator pada sistem, Dalam menu ini, admin dapat melihat daftar administrator yang terdaftar, Selain itu, tersedia fitur Tambah Admin di bagian atas untuk menambahkan pengguna baru sebagai administrator ke dalam sistem. Untuk setiap data admin yang ditampilkan, disediakan tombol Edit (ikon pensil berwarna hijau) untuk memperbarui informasi dan tombol Hapus (ikon tempat sampah merah) untuk menghapus data admin tersebut dari sistem, dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Form Menu Data Admin

Form Menu Tambah Admin

Form Tambah Admin digunakan untuk menambahkan data pengguna baru dengan peran sebagai administrator ke dalam sistem. Form ini memuat beberapa input data penting seperti digambar 4.

Gambar 4. Form Menu Tambah Admin

Form Menu Tambah Pimpinan

Form Tambah pimpinan digunakan untuk menambahkan data pengguna baru dengan peran sebagai pimpinan ke dalam sistem. Form ini memuat beberapa input data penting seperti digambar 5

Gambar 5. Form Menu Tambah Data Pimpinan

CV. KILAW MAJU BERSAMA

Administrator - Admin Logout

Administrator Online

Dashboard

Data Admin

Data Pimpinan

Data Pegawai

Data Presensi

Data Cuti

Laporan Absensi

Setting

Form Tambah Pimpinan

NIP:

Nama:

Jabatan:

Email:

No. Telp:

Password:

Konfirmasi Password:

Alamat:

Batal Simpan

Gambar 6. Form Menu Tambah Pimpinan

Form Menu Data Pegawai

Form Tambah pegawai digunakan untuk menambahkan data pengguna baru dengan peran sebagai pegawai ke dalam sistem. Dapat dilihat seperti digambar 7

CV. KILAW MAJU BERSAMA

Administrator - Admin Logout

Administrator Online

Dashboard

Data Admin

Data Pimpinan

Data Pegawai

Data Presensi

Data Cuti

Laporan Absensi

Setting

Tambah Pegawai

Show 10 entries

Search:

NIP	NAMA	JABATAN	EMAIL	NO. TELP	AKSI
1234567890	Budi	Staff	budi@gmail.com	081234567890	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2225110001	sela	karyawan	sela@gmail.com	08218767522	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2225110002	meta	karyawan	meta@gmail.com	08675247199	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2225110022	toli	karyawan	toli@gmail.com	08218889999	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22225110012	jego	karyawan	jego@gmail.com	08776753261	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous Next

Gambar 7. Form Menu Data Pegawai

Form Menu Tambah Data Pegawai

Form Tambah pimpinan digunakan untuk menambahkan data pengguna baru dengan peran sebagai pimpinan ke dalam sistem. Form ini memuat beberapa input data penting seperti digambar 8.

CV. KILAW MAJU BERSAMA

Administrator - Admin Logout

Administrator Online

Dashboard

Data Admin

Data Pimpinan

Data Pegawai

Data Presensi

Data Cuti

Laporan Absensi

Setting

NIP:

Nama:

Jabatan:

Email:

No. Telp:

Password:

Konfirmasi Password:

Kuota Cuti Tahunan:

Kuota Cuti Sakit:

Kuota Cuti Melahirkan:

Kuota Cuti Khusus:

Alamat:

Gambar 8. Form Menu Tambah Data Pegawai

Form Menu Data Presensi

Form Data Presensi adalah formulir yang digunakan untuk mencatat dan menampilkan kehadiran pegawai harian lengkap dengan waktu absen masuk dan pulang, status kehadiran, foto bukti, keterangan, serta durasi kerja. Dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 9. Form Menu Data Presensi

Form Input Presensi

Form Input Presensi adalah formulir untuk mencatat kehadiran admin, pegawai dan pimpinan dengan mengambil foto masuk dan pulang sebagai bukti absensi. Dapat dilihat pada gambar 10.

Gambar 10 Form Input Presensi

Form Menu Data Cuti

Form menu data Cuti adalah formulir yang digunakan admin untuk melihat cuti pegawai, lalu mengubah status dari menunggu menjadi disetujui atau ditolak. Dapat dilihat pada gambar 11.

Gambar 11. Form Menu Data Cuti

Form Menu Laporan Absensi

Form menu laporan Absensi menampilkan rekap jumlah kehadiran, cuti, izin, dan sakit setiap pegawai berdasarkan filter nama dan tanggal yang dipilih. Dapat dilihat pada gambar 12.

NO	NAMA	JUMLAH HADIR	JUMLAH CUTI	JUMLAH IZIN	JUMLAH SAKIT
1	toti	1	0	0	0
2	meta	1	0	0	0

Gambar 12. Form Menu Laporan Absensi

Form Menu Setting

Form menu setting menuju Edit Profil memungkinkan administrator untuk mengubah nama, email, dan (opsional) password akun. Perubahan akan disimpan dengan menekan tombol Simpan Perubahan. Jika password tidak diubah, cukup biarkan kolom password kosong. Dapat dilihat pada gambar 13.

Gambar 13. Form Menu Setting

Form Dashboard Pegawai

Menu Form Dashboard pegawai digunakan untuk menampilkan berbagai informasi aktivitas dan data statistik sistem, yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses sebagai pegawai. Dapat dilihat pada gambar 14

Biodata Pegawai	
Nama	toti
NIP	2225110022
Jabatan	karyawan
Email	toti@gmail.com
No. HP	08218889999

Gambar 14. Form Dashboard Pegawai

Form Riwayat Presensi

Form riwayat Presensi adalah formulir yang digunakan untuk mencatat dan menampilkan kehadiran pegawai harian lengkap dengan waktu absen masuk dan pulang, status kehadiran, foto bukti, keterangan, serta durasi kerja. Dapat dilihat pada gambar 15.

NO	NAMA	HARUTANGGAL	ABSEN MASUK	STATUS MASUK	ABSEN PULANG	STATUS PULANG	KETERANGAN	DURASI ABSEN
1	toti	Tuesday, 17 Jun 2025	06:25:10	Hadir	06:25:26	Hadir	Hadir	0 jam 0 menit

Gambar 15. Form Riwayat Presensi

Form Pengajuan Cuti

Pada form pengajuan cuti ini karyawan yang login dapat melakukan pengajuan cuti dengan mengisi data pada form, dapat dilihat pada gambar 16.

16

Gambar 16. Form Pengajuan Cuti

Form Dashboard Pimpinan

Menu Form Dashboard pimpinan digunakan untuk menampilkan berbagai informasi aktivitas dan data statistik sistem, yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses sebagai pimpinan. Dapat dilihat pada gambar 17.

Biodata Pegawai	
Nama	ferdi sambo
NIP	2222511009
Jabatan	pimpinan
Email	ferdi@gmail.com
No. HP	0898745788

Gambar 17. Form Dashboard Pimpinan

Form Laporan Absensi

Pada menu laporan absensi ini pimpinan dapat melihat dan melakukan pencarian data absensi pegawai yang bisa di filter sesuai tanggal dan nama pegawai tersebut, dapat dilihat pada gambar 18.

Gambar 18. Form Laporan Absensi

Hasil pengujian

Pengujian perangkat lunak dengan metode blackbox testing merupakan teknik pengujian yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal kode program, di mana fokus utamanya adalah mengevaluasi fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna akhir, berdasarkan masukan yang diberikan serta keluaran yang dihasilkan. Dari hasil pengujian pada semua menu pada perangkat menunjukkan hasil berhasil yang artinya program tersebut berfungsi dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem informasi kepegawaian berbasis web yang dibangun mampu mengintegrasikan proses absensi secara digital, sehingga data kehadiran karyawan dapat diakses secara real-time oleh pihak admin. Hal ini mengatasi keterbatasan sistem fingerprint yang sebelumnya tidak terhubung dengan sistem informasi lainnya.
2. Proses pengajuan cuti kini dapat dilakukan secara online melalui sistem yang dikembangkan, sehingga tidak lagi memerlukan interaksi langsung antara karyawan dan pimpinan. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam alur persetujuan serta mempercepat proses pencatatan cuti secara otomatis di dalam sistem.
3. Dengan adanya sistem digital berbasis web, pengajuan izin dan cuti kini terdokumentasi dengan baik dalam database terpusat. Proses persetujuan menjadi lebih cepat karena sistem memberikan notifikasi langsung kepada pihak terkait, dan seluruh riwayat izin dapat diakses kapan saja oleh karyawan maupun pimpinan.

SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Integrasi sistem dengan menambahkan lokasi secara *real-time* agar proses pencatatan kehadiran lebih akurat.
2. Disarankan untuk melakukan pemeliharaan sistem secara berkala, baik dari sisi keamanan maupun performa, guna mencegah gangguan layanan.
3. Perusahaan dapat mempertimbangkan hosting sistem untuk memperluas aksesibilitas sistem bagi karyawan yang bekerja secara remote atau di luar kantor.

REFERENSI

- Daniel, C., & Ridho, R. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Pt Sri Indah Mandiri. *Jurnal Comasie*, 9(1), 119–127.
- Fadila, R. R., Aprison, W., & Musril, H. A. (2021). Perancangan Perizinan Santri Menggunakan Bahasa Pemrograman Php/MySQL Di Smp Nurul Ikhlas. *Csrid (Computer Science Research And Its Development Journal)*, 11(2), 84. <https://doi.org/10.22303/Csrid.11.2.2019.84-95>
- Gilang Mulia, A. (2020). Sistem Informasi Absensi Berbasis Web Di Politeknik Negeri Padang. *Jtii*, 05(01), 11–17.

- Hamzah, E., Sunoto, A., Almustaqim, A., & Komputer, F. I. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pengajuan Cuti Online Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Teknologi Dan Sistem Informasi (Jms)*, 3(1), 313–322. [Http://Ejournal.Unama.Ac.Id/Index.Php/Jms](http://Ejournal.Unama.Ac.Id/Index.Php/Jms)
- Leonardo Steven Wijaya, & Soetam Rizky Wicaksono. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Studi Kasus Pt. Indoflora Cipta Mandiri Malang. *Jurnal Teknosains Kodepena*, 4(2), 34–39.
- Maharani, A., & Yahfizham. (2024). Manajemen Proyek Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Kantor Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara. *Computer Science And Information Technology* |, 5(1), 104–115.
- Mahardika, F., Zulfan, A., & Suseno, A. T. (2023). Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(2), 135–143. [Https://Doi.Org/10.56211/Blendsains.V2i2.300](https://doi.org/10.56211/Blendsains.V2i2.300)
- Monica, Y., Dwi Putra, F., Maulana, A., Naziifah, H., & Ramadhan, F. (2023). Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Pt. Angkasa Pura Ii. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(2), 1059–1063.
- Muliawan, S., & Dafid. (2024). 3 Rd Mdp Student Conference (Msc) 2024 Perancangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Pt Bangun Cipta Anugrah Abadi. *Mdp Student Conference (Msc)*, 3(1), 145–151.
- Oktaviani, L., & Ayu, M. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web Dua Bahasa Sma Muhammadiyah Gading Rejo. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 437–444. [Https://Doi.Org/10.30653/002.202162.731](https://doi.org/10.30653/002.202162.731)
- Perwitasari, R., Afawani, R., & Anjarwani, S. E. (2020). Penerapan Metode Rational Unified Process (Rup) Dalam Pengembangan Sistem Informasi Medical Check Up Pada Citra Medical Centre. *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, Dan Aplikasinya (Jtika)*, 2(1), 76–88. [Https://Doi.Org/10.29303/Jtika.V2i1.85](https://doi.org/10.29303/Jtika.V2i1.85)
- Septalina, I., Utami, M., Risky Virmansyah, M., Elvanso, J. T., & Hi-Dayat, Y. (2022). Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. *Jusibi (Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis)*, 4(2), 92–101. [Https://Jurnal.Ikhafi.Or.Id/Index.Php/Jusibi](https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi)
- Shadiq, F., Soleh, M., Teguh, R., & Elizabeth, T. (2020). Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Pt. Indo Prima Jaya Palembang. *Jtsi*, 1(1), 73–83.
- Syiva Altarisa, N., & Mardiani. (2024). 3 Rd Mdp Student Conference (Msc) 2024 Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Pt. Portal Indonesia Group. *Mdp Student Conference (Msc)*, 3(1), 103–114.
- Wijaya, S., Nurdin, A., & Pibriana, D. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada Cv Citra Pratama Global. *Jtsi*, 1(2), 168–179.